

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO NA VIOLÊNCIA NO NAMORO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

(Risk and Protective Factors in Dating Violence: A Systematic Literature review)

Renata de Mello Mamede^a; Maria Sylvia de Souza Vitallé^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

A prevalência de violência contra parceiro íntimo na adolescência e na juventude cresce de uma forma alarmante, causando diversas consequências na vida de suas vítimas. Esse trabalho tem como objetivo identificar fatores relacionados com a vitimização e perpetração de violência por parceiro íntimo entre jovens e adolescentes, apresentando seus dados de forma estratificada por sexo. A Revisão Sistemática foi utilizada como método uma vez que possibilita um amplo acesso à literatura, assim como chegar a conclusões gerais sobre as descobertas, as formas de fazer pesquisa, os achados e as perguntas dos pesquisadores a respeito do tema. Assim, buscou-se nas bases de dados Scielo, Embase, Lilacs, Pubmed e Index Psi artigos revisados por pares que tiveram como objetivo identificar fatores de risco e de proteção relacionados à perpetração masculina e vitimização feminina de violência por parceiro íntimo. Dentre os critérios de elegibilidade utilizados para a seleção do material, destacam-se: artigos avaliados por pares, publicados nos últimos dez anos, que tiveram como objetivo principal identificar fatores relacionados à violência por parceiro íntimo, cujo público-alvo tenha sido adolescentes e jovens (10 a 14 anos) e cuja metodologia e resultados estivessem descritos. Por meio da busca pelas bases de dados, foram encontrados 1408 artigos e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 37 artigos. Dentre os dados referentes a fatores de risco e de proteção, estes foram analisados em diferentes categorias: violências, saúde, desigualdade de gênero, engajamento na escola, rede de apoio, fatores socioeconômicos e dinâmica relacional. Os fatores que aumentam a probabilidade de tornar homens agressores e mulheres como vítimas são extremamente similares. Esse estudo hipotetiza que os dispositivos de gênero, ou seja, o processo de subjetivação masculino e feminino são elementos-chave para a compreensão do fenômeno. Os resultados obtidos, por mais que se assemelhassem aos dados de violência por parceiro íntimo em outras faixas etárias, trouxeram mais detalhes sobre a violência na juventude e adolescência, enfatizando o papel da família, dos amigos e da escola nesse processo. Por fim, espera-se que este estudo seja usado como base para a implementação de práticas de prevenção, visando a redução de violências contra mulheres.

Palavras-chave: Adolescente; Violência; Saúde; Violência por parceiro íntimo; Violência no namoro.

Abstract:

The incidence of intimate partner violence in adolescence and young adulthood is growing at an alarming rate, causing several health consequences for its victims. This study aims to identify factors related to the victimization and perpetration of intimate partner violence among young adults and adolescents. The Systematic Review was used as a method since it allows broad access to the literature, as well as the systematization of scientific knowledge. Thus, we searched the Scielo, Embase, Lilacs, Pubmed and Index Psi databases for peer-reviewed articles that aimed to identify risk and protective factors related to male perpetration and female victimization of intimate partner violence. Among the eligibility criteria used to select the material, the following stand out: peer-reviewed articles published in the last ten years, whose main objective was to identify factors related to intimate partner violence, whose target audience was adolescents and young people (10 to 14 years old) and whose methodology and results were described. Through the search of the databases, 1,408 articles were found and, after applying the inclusion and exclusion criteria, 37 articles were selected. Among the data related to risk and protective factors, these were analyzed in different categories: violence, health, gender inequality, engagement in school, support network, socioeconomic factors and relational dynamics. The factors that increase the probability of making men aggressors and women victims are extremely similar. This study hypothesizes that gender devices, that is, the process of male and female subjectivation, are key elements for understanding the phenomenon. The results obtained, although similar to data on intimate partner violence in other age groups, provided more details about violence in youth and adolescence, emphasizing the role of family, friends and school in this process. Finally, it is expected that this study will be used as a basis for the implementation of prevention practices, aiming at reducing violence against women.

Keywords: Adolescent; Violence; Health; Intimate partner violence; Dating violence.

^a Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí, Mestra em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Especialista em Atendimentos Psicossociais a Vítimas de Violência pela Universidade Federal de São Carlos, Docente da Faculdade Vanguarda. Tem como principais temáticas de estudo questões de gênero e violências contra mulheres. e-mail: psiremamede@gmail.com.

^b Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo/ESIA-UNIFESP. São Paulo, São Paulo, Brasil. e-mail: vitalle@unifesp.br.

Objetivos

Geral: Analisar os fatores de risco e de proteção relacionados à violência por parceiro íntimo na adolescência e juventude.

Específicos:

- Identificar aspectos relacionados à perpetração de violência por parceiros íntimos cometidas por adolescentes do sexo masculino;
- Apresentar e discutir fatores que estão relacionados à vitimização de adolescentes do sexo feminino por parceiro íntimo.
- Identificar fatores que atuam como proteção para a violência no namoro.

Método

Optamos por realizar uma revisão sistemática de literatura qualitativa, uma vez que possibilita uma análise descritiva, interpretativa, teórica e pragmática (Gomes; Caminha, 2014). Esta revisão foi conduzida segundo a recomendação do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (Page *et al.* 2021).

Como fontes de informação, foram selecionadas as bases de dados *Scielo*, *Lilacs*, *Pubmed*, *Index Psi* e *Embase* por permitirem amplo acesso a artigos avaliados por pares nas áreas de saúde e educação. Os descritores foram selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs) de cada plataforma de busca. A análise dos resultados qualitativos foi realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), que busca classificar e categorizar os conteúdos e significados do objeto de análise.

Foram incluídos artigos (1) avaliados por pares; (2) publicados em língua inglesa, portuguesa ou espanhola; (3) disponíveis gratuitamente; (4) que tiveram como objetivo principal identificar fatores relacionados à violência por parceiro íntimo; (5) cujo único público-alvo tenha sido adolescentes e jovens; (6) que a metodologia e os resultados estivessem descritos; (7) que tinham

resultados específicos relacionados à perpetração (por homens) ou à vitimização (de mulheres); e (8) publicados entre Agosto de 2014 e Agosto de 2024.

Foram excluídos: (1) revisões sistemáticas; (2) resumos de congressos; (3) Comentários/Cartas ao Editor; (4) artigos em outras línguas; (5) artigos que englobam outras populações além de jovens e adolescentes; (6) que tinham uma população de adolescentes específica e não generalizável; (7) que tiveram como objetivo investigar fatores relacionados a outros tipos de violência, mesmo que complementar a violência por parceiro íntimo e (8) que não apresentavam dados estratificados por sexo e/ou vitimização e perpetração de violências.

Considerações finais

Os dados encontrados indicam que aspectos sociais e individuais categorizados em: violências prévias, dinâmica relacional, fatores socioeconômicos, engajamento com a escola, rede de apoio, saúde e desigualdade de gênero influenciam diretamente na probabilidade de perpetrar e ser vítima de violência por parceiro íntimo na adolescência e juventude.

Os resultados de fatores de risco de perpetração masculina e vitimização feminina são similares, sendo os mais frequentes nos artigos analisados: a reprodução de crenças patriarcais, ter sido vítima violência física ou sexual, comportamento sexual de risco, baixas condições sócio-econômicas e uso precoce de álcool e outras substâncias psicoativas. Esses resultados indicam que práticas patriarcais e dispositivos de gênero influenciam diretamente nas consequências de condições adversas como as retratadas acima. Enquanto os homens aprendem a lidar com situações adversas por meio da agressividade, diretamente relacionada à masculinidade hegemônica, as mulheres aprendem a serem passivas. Os dispositivos de gênero e o patriarcado, portanto, exercem influência direta nos dados sobre violências

interpessoais, assim, diferenças entre gêneros devem ser levadas em consideração nas análises sobre o tema.

A violência no namoro, período no qual as primeiras agressões costumam surgir, é comum nas relações entre adolescentes, sendo a escola um local apropriado para sua prevenção e concomitante promoção de saúde. Esse trabalho evidenciou que aspectos como maior engajamento escolar, sentimento de segurança na escola, maior suporte familiar, melhores condições econômicas e de saúde, assim como maiores índices de igualdade de gênero, atuam como fatores de proteção para a violência por parceiro íntimo na juventude e adolescência.

Por fim, torna-se importante frisar a necessidade de incentivo governamental a pesquisas, desenvolvimento e implementação de medidas mais efetivas de prevenção a violência doméstica contra a mulher e outras formas de opressão e exploração. Coletivos e movimentos sociais têm muito a contribuir nessa luta pela vida, tanto para tensionar os órgãos governamentais, assim como para reivindicar um novo modelo de sociedade; feminista, anti-racista, anti-capitalista e anti-capacitista, no qual seja possível um enfrentamento efetivo para qualquer tipo de violência contra minorias sociais.

Referências

- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977.
- GOMES, Isabelle Sena; CAMINHA, Iraquitan. Guia para estudos de revisão sistemática: uma opção metodológica para as Ciências do Movimento Humano. *Movimento*, p. 395-411, 2014.
- PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, v. 372, 2021.